

**PENINGKATAN LIFE SKILL MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN SAINS-
TEKNOLOGI-MASYARAKAT**

MATA KULIAH

SAINS, TEKNOLOGI, DAN MASYARAKAT

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Syaharuddin, MA

Muhammad Rezky Noor Handy, M. Pd

Disusun oleh :

Muhammad Ihsan 2010128110008

Aulia Rahman 2010128210018

Nurkamilah 2010128220017

Syifa Evania Farin 2010128220016

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
BANJARMASIN

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan makalah yang berjudul "Peningkatan Life Skill Masyarakat dengan Pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat." Makalah disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Sains, Teknologi, dan Masyarakat. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Sains, Teknologi, dan Masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Semoga makalh ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca makalah ini.

Banjarmasin, 15 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II METODE PENELITIAN	4
1.1 Tipe Penelitian	4
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	5
1.1 Pengertian Sains, Teknologi, Masyarakat.....	5
1.2 Pengertian Peningkatan dan Pendekatan	6
1.3 Pengertian Life Skill	7
1.4 Peningkatan Life Skill Masyarakat.....	8
1.5 Peran Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat Dalam Meningkatkan Life Skill Masyarakat.....	9
BAB IV PENUTUP.....	11
1.1 Simpulan	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sosial dan kemanusiaan, artinya dua hal yang saling berkaitan. Masyarakat telah seharusnya selalu berhubungan dengan tema-tema sosial. Dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akulturasi budaya dengan sentuhan teknologi informasi merupakan fenomena pendorong perubahan tersebut. Tidak sedikit diskresi lahir dari beberapa kelompok masyarakat dengan opini dan argumen yang diyakini. Gaya hidup masyarakat sekarang tidak dapat terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi dapat membantu masyarakat untuk mengelola berbagai hal seperti penggunaan media sosial untuk menjual produk, jasa dan promosi berbagai hal.

Kebebasan personal dalam menyampaikan ide, kritik, saran dan bahkan “hujatan” sering dijumpai setiap jam dan hari melalui berbagai varian media yang digunakan. Kondisi yang dialami masyarakat Indonesia saat ini menuntut sikap adaptif dan responsibilitas Pemerintahan. Secara nyata media sosial telah merubah kehidupan sosial masyarakat hampir disemua jenjang dan strata sosial. Perubahan dan perkembangan masyarakat sejatinya dibutuhkan guna mengalirkan siklus bermasyarakat. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengatur kebebasan dalam penggunaan media sosial di Indonesia, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Life Skill Masyarakat dengan Pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat”.

Dalam bahasa aslinya (Bahasa Inggris), pendekatan Sains Teknologi dan Masyarakat (STM) dikenal sebagai Science Technology and Society Approach (Science = sains; Technology = teknologi; Society = masyarakat; dan Approach = pendekatan). Di Indonesia, pendekatan STM ini mulai diperkenalkan di tahun 1990. Di negara pengembangnya, yaitu Inggris dan Amerika, pendekatan STM ini telah banyak digunakan dalam pembelajaran sejak tahun 1970-an.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Sains, Teknologi, dan Masyarakat?
2. Apa pengertian Pendekatan?
3. Apa pengertian Peningkatan?
4. Bagaimana meningkatkan Life Skill Masyarakat?

5. Bagaimana peran pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dalam meningkatkan Life Skill Masyarakat?

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut tujuan yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai pengertian Sains, Teknologi, Masyarakat.
2. Untuk mengetahui pengertian Pendekatan dan Peningkatan
3. Untuk mengetahui peningkatan Life Skill masyarakat.
4. Untuk mengetahui peran pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dalam meningkatkan Life Skill Masyarakat.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui dan menggambarkan mengenai pengertian Sains, Teknologi, Masyarakat.
2. Agar mengetahui pengertian Pendekatan dan Peningkatan
3. Agar mengetahui peningkatan Life Skill masyarakat
4. Agar mengetahui mengetahui peran pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dalam meningkatkan Life Skill Masyarakat.

BAB II

METODE PENELITIAN

1.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif disini untuk memberikan gambaran yang lebih dalam tentang peningkatan life skill masyarakat dengan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data pada daftar Pustaka menggunakan metode data sekunder ialah dengan mencari dan mendapatkan informasi dari pihak lain, tidak secara langsung diperoleh dari subjek. Pada data skunder biasanya berbentuk data laporan yang sudah ada. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui jurnal, artikel, dan buku. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data merupakan metode deskriptif yakni menyampaikan dan menyajikan data dalam bentuk sistematis agar dapat dengan mudah dipahami

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Sains, Teknologi, Masyarakat

Sains Teknologi Masyarakat (STM) yang diterjemahkan berasal akronim bahasa Inggris STS ("Science-Technology-Society") merupakan sebuah gerakan pembaharuan pada pendidikan IPA. Pembaharuan ini mula-mula terjadi di Inggris dan Amerika, kini telah merebak ke negara-negara lain. Pendekatan STM pada pendidikan IPA diyakini sang pakar ahli di Amerika menjadi pendekatan yang tepat, karena pendekatan ini berusaha untuk menjembatani materi di pada kelas menggunakan situasi dunia nyata di luar kelas yang menyangkut perkembangan teknologi dan situasi sosial kemasyarakatan. Hal ini mendeskripsikan bahwa pendekatan STM dijalankan buat mempersiapkan peserta didik pada menghadapi masa depannya. Pendekatan ini menuntut agar peserta didik diikutsertakan dalam penentuan tujuan, perencanaan, aplikasi, cara menerima info, dan evaluasi pembelajaran. Adapun yg digunakan menjadi penata (organizer) pada pendekatan STM adalah info-informasi dalam masyarakat yang terdapat kaitannya menggunakan Sains serta Teknologi.

National Science Teachers Association (NSTA) (1990:) memandang STM sebagai the teaching and learning of science in the context of human experience. STM ditinjau sebagai proses pembelajaran yang senantiasa sesuai menggunakan konteks pengalaman manusia. pada pendekatan ini peserta didik diajak untuk meningkatkan kreativitas, perilaku ilmiah, menggunakan konsep serta proses sains pada kehidupan sehari-hari.

Definisi lain tentang STM Dikemukakan oleh PENN STATE (2006:1) bahwa STM merupakan an interdisciplinary approach which reflects the widespread realization that in order to meet the increasing demands of a technical society, education must integrate across disciplines. menggunakan demikian, pembelajaran dengan pendekatan STM haruslah diselenggarakan dengan cara mengintegrasikan berbagai disiplin (ilmu) pada rangka memahami berbagai hubungan yang terjadi pada antara sains, teknologi serta masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemahaman kita terhadap hubungan antara sistem politik, tradisi masyarakat dan bagaimana pengaruh sains dan teknologi terhadap hubungan-hubungan

tersebut menjadi bagian yang penting dalam pengembangan pembelajaran di era sekarang ini.

Pandangan tadi senada dengan pendapat 'NC State' University (2006: 1), bahwa STM merupakan an interdisciplinary field of study that seeks to explore and understand the many ways that science and technology shape culture, values, and institutions, and how such factors shape science and technology. STM dengan demikian artinya sebuah pendekatan yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sains dan teknologi masuk dan merubah proses-proses sosial di masyarakat, dan bagaimana situasi sosial mempengaruhi perkembangan sains dan teknologi.

1.2 Pengertian Peningkatan dan Pendekatan

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia peningkatan mengandung arti meningkatkan. menaikkan pada artian bahwa segala sesuatu perjuangan untuk mengangkat sesuatu hal asal yang semula mempunyai posisi yang rendah menuju kepada posisi yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Moeliono seperti yang dikutip Sawiwati, peningkatan adalah sebuah cara atau usaha untuk mendapatkan kembali keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. menurut Adi S. peningkatan berasal asal istilah tingkat. yang berarti lapis atau lapisan berasal sesuatu yang kemudian membuat susunan. tingkat juga bisa berarti pangkat, taraf serta kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas juga kuantitas. istilah peningkatan juga bisa berarti menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan akibat berasal sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas ialah jumlah akibat asal sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menandakan nilai asal suatu obyek karena terjadinya proses yg mempunyai tujuan berupa peningkatan. hasil berasal suatu peningkatan pula ditandai dengan tercapainya tujuan di suatu titik eksklusif.

Pendekatan bisa diartikan menjadi titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat awam. Roy Kellen (1998) mencatat bahwa terdapat 2 pendekatan pada pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centered approaches) dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik (student-centered). Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung (direct instruction),

pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurunkan strategi pembelajaran inkuiri dan discovery serta pembelajaran induktif.

Menurut Sanjaya (2008:127) “Pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum”. berdasarkan kajian terhadap pendapat ini, maka pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian, yang akan menentukan arah pelaksanaan pandangan baru tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani.

1.3 Pengertian Life Skill

Life skills atau biasa disebut sebagai kecakapan hidup Jika dirunut dari segi bahasa berasal dari dua kata yaitu life dan skill. Life berarti hidup, sedangkan skill adalah kecakapan, kepandaian, keterampilan. sehingga Life skills secara bahasa dapat diartikan sebagai kecakapan, kepandaian atau keterampilan hidup. Umumnya dalam penggunaan sehari-hari orang menyebut life skills menggunakan kata kecakapan hidup. Penjelasan secara lebih komprehensif tentang kecakapan diajukan oleh IOWA State University (2003: I), dalam hal ini skill diartikan sebagai berikut, a skill is a learned ability to do something well. Kecakapan tidak hanya diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu, lebih daripada itu, kecakapan dimaknai sebagai kemampuan belajar untuk melakukan sesuatu secara lebih baik. Jadi mampu melakukan sesuatu saja belum cukup untuk dikatakan sebagai cakap, melainkan kemampuan untuk melakukan sesuatu tersebut harus ditunjukkan secara lebih baik serta diperoleh melalui suatu aktivitas belajar.

Demikianlah IOWA State University mensyaratkan aspek kesempurnaan pada konteks skill. Sedangkan life skills oleh IOWA State University (2003: I), diartikan sebagai, are abilities individuals can learn that will help them to be successful in living a productive and satisfying life. Kecakapan hidup dimengerti sebagai kemampuan individual untuk bisa belajar sehingga seseorang memperoleh kesuksesan dalam hidupnya, produktif serta mampu memperoleh kepuasan hidup.

Salah satu kunci agar peserta didik dapat hidup secara mandiri yaitu life skills (kecakapan hidup). Life skills sendiri menurut Broling (dalam Wahab 2012) adalah interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang, sehingga mereka dapat hidup mandiri. Life skills menurut Wahab (2012) adalah kesanggupan dan keberanian dalam menghadapi persoalan hidup kemudian secara kreatif dan proaktif menemukan solusi untuk mengatasi problema. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian life skills, dapat disimpulkan bahwa life skills adalah suatu kecakapan yang dimiliki manusia yang dibutuhkan sebagai dasar untuk hidup mandiri dalam berkehidupan di tengah masyarakat.

1.4 Peningkatan Life Skill Masyarakat

Indikator seseorang telah memperoleh life skills menggunakan demikian dapat dilihat dari sejauh mana dia mampu eksis dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. apabila seseorang mampu produktif dan membuat berbagai kesuksesan, maka dapat dikatakan orang tersebut mempunyai life skills yang baik. Definisi lain tentang life skills diungkap oleh lifeskills4kids (2000: 1) bahwa, In essence, life skills are an "owner's manual" for the human body. These skills help children learn how to maintain their bodies; grow Alaihi Salam individuals, work well with others, make logical decisions, protect themselves when they have to and achieve their goals in life.

Secara esensial, life skills didefinisikan sebagai (semacam) petunjuk mudah yang membantu anak-anak untuk belajar bagaimana merawat tubuh, tumbuh untuk menjadi seorang individu, bekerja sama menggunakan orang lain, membuat keputusan-keputusan yg logis, melindungi diri sendiri untuk mencapai tujuan pada hidupnya. Sehi:. ~ga dalam hal ini yang akan menjadi tolok ukur life skills di diri seseorang adalah terletak pada kemampuannya untuk meraih tujuan (goal) hidup. Life skills memotivasi anak-anak dengan cara membantunya untuk memahami diri dan potensinya sendiri dalam kehidupan, sehingga mereka bisa menyusun tujuan-tujuan hidup dan melakukan proses problem solving apabila dihadapkan pada persoalan-persoalan hidup. istilah life skills berdasarkan Depdiknas (2002: lima) tidak semata-mata diartikan mempunyai keterampilan tertentu (vocational job) saja, tetapi dia harus mempunyai kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja pada tim, terus belajar di tempat kerja serta mempergunakan teknologi.

Program pendidikan life skills menurut Anwar (2004: 20) adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang mudah terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Life skills dengan demikian memiliki cakupan yang luas, berinteraksi antara pengetahuan yg diyakini sebagai unsur penting untuk hidup lebih mandiri. Pendidikan yang berorientasi pada life skills berarti harus senantiasa cerdas menangkap setiap kebutuhan masyarakat. Keduanya, yaitu Lembaga pendidikan serta masyarakat harus mengupayakan adanya pola korelasi yang dinamis untuk mengkomunikasikan berbagai masalah yang harus ditangani oleh lembaga pendidikan.

Pendidikan life skills yaitu pendidikan yang memberi bekal dasar dan pelatihan yang diberikan kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna untuk perkembangan kehidupan peserta didik. Dengan demikian pendidikan life skills harus dapat memberikan proses pengajaran yang merefleksikan kehidupan nyata agar peserta didik memperoleh kecakapan hidup, sehingga peserta didik dapat siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. (Yuliwulanda, 2017)

Life skills sangat dibutuhkan oleh manusia agar bisa hidup dan beradaptasi di masyarakat. Apalagi tuntutan dari perkembangan zaman yang semakin pesat, membutuhkan orang-orang yang tidak hanya berpendidikan saja, tetapi terampil dalam hidup mandiri. Dibutuhkan orang yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual serta kreatifitas dan keterampilan yang bisa bermanfaat bagi kehidupannya. Fungsi dari lembaga pendidikan penting sebagai wadah bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik.

1.5 Peran Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat Dalam Meningkatkan Life Skill Masyarakat

Masyarakat adalah suatu lingkungan pergaulan sosial dan juga dapat diartikan sebagai himpunan orang yang hidup di suatu tempat dengan ikatan-ikatan dan aturan tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki wilayah, kebutuhan, dan norma- norma sosial tertentu. Ciri atau unsur masyarakat adalah: a) Kumpulan orang, 2) Sudah terbentuk dengan lama.3) Sudah memiliki system sosial atau struktur sosial tersendiri.5) Memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki

bersama. 6) Hubungan antarmanusia itu tidak dapat berkesinambungan dan kekal (Faiq, 2013).

Salah satu unsur masyarakat lainnya yang melekat, yaitu adanya kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Pengertian kebudayaan disini, meliputi tradisi, nilai, norma, upacara-upacara tertentu, dan lain-lain yang merupakan pengikat serta melekat pada interaksi sosial warga masyarakat yang bersangkutan. Dari pengertian pendekatan STM ini maka Sains, Teknologi dan Masyarakat adalah merupakan kecenderungan baru dalam pendidikan Sains, STM juga dapat diartikan sebagai pembelajaran Sains dan teknologi dalam konteks pengalaman manusia. Jadi Sains -Teknologi -Masyarakat atau STM adalah istilah yang diberikan kepada usaha mutakhir untuk menyajikan konteks dunia nyata dalam pendidikan Sains dan pendalaman Sains. Pendekatan STM melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, pencarian informasi bahan pembelajaran dan bahkan pada evaluasi belajar.

Landasan filosofis dalam pembelajaran sains teknologi masyarakat adalah konstruktivisme dan pragmatisme. Konstruktivisme merupakan salah satu filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri melalui struktur konsepsi ketika berinteraksi dengan lingkungan. Selain konstruktivisme, sains teknologi masyarakat dilandasi oleh filsafat pragmatisme yang dipelopori oleh Peirce, James dan Dewey. Mereka bersepakat bahwa akal harus diarahkan untuk bekerja, bukan sekedar menganalisa. Pengetahuan sebagai alat untuk melakukan sesuatu yang produktif dan lebih diarahkan untuk berorientasi kepada hasil dan tujuan.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Simpulan

Life skills atau biasa disebut sebagai kecakapan hidup. Jika dirunut dari segi bahasa berasal dari dua kata yaitu life dan skill. Life berarti hidup, sedangkan skill adalah kecakapan, kepandaian, keterampilan. Sehingga Life skills secara bahasa dapat diartikan sebagai kecakapan, kepandaian atau keterampilan hidup. Umumnya dalam penggunaan sehari-hari orang menyebut life skills menggunakan kata kecakapan hidup. Life skills sangat dibutuhkan oleh manusia agar bisa hidup dan beradaptasi di masyarakat. Apalagi tuntutan dari perkembangan zaman yang semakin pesat, membutuhkan orang-orang yang tidak hanya berpendidikan saja, tetapi terampil dalam hidup mandiri. Dibutuhkan orang yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual serta kreatifitas dan keterampilan yang bisa bermanfaat bagi kehidupannya. Fungsi dari lembaga pendidikan penting sebagai wadah bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, E. W. (2015). *Pendidikan IPS berbasis kearifan lokal*. WAHANA Jaya Abadi.
- Abbas, E. W. (2018). Penguatan Pendidikan IPS Di Tengah Isu-Isu Global.
- Akhadiyah, D. D., Ulfatin, N., & Kusumaningrum, D. E. (2019). Muatan Life Skills dalam Kurikulum 2013 dan Manajemen Pembelajarannya. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 2(3), 107-113.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Jauhar, S. (2018, September). Pengembangan bahan ajar IPS berbasis pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) untuk meningkatkan kreativitas siswa. In *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2018, No. 1).
- Ningrum, D. S., Ngazizah, N., & Qurrotul'Aini, L. (2021, April). KAITAN ANTARA MODEL SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT (STM) DENGAN LITERASI SAINS. In *SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR* (Vol. 3).
- Suarni, G. L., Rizka, M. A., & Zinnurain, Z. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Paedagogy*, 8(1), 31-38.
- Syahrudin, S., & Mutiani, M. (2020). Strategi Pembelajaran IPS: Konsep dan Aplikasi.